

“COM TODOS OS CUIDADOS”: uma intervenção urbana colaborativa

Doutora Sonia Salgado Labouriau (UEMG)

INTRODUÇÃO

Apresentamos aqui um relato de experiência a partir da intervenção urbana “*Com todos os cuidados!*” desenvolvida de maneira colaborativa pelo GEA - Grupo de Estudos e Produção de Arte que coordenamos no âmbito do Projeto de extensão *As bordas da Chácara* na Escola Guignard - UEMG. As dez instalações interativas voltadas para o público infanto-juvenil aconteceram na Praça Zamenhof, numa ação com doze horas de duração diante da centenária Escola Estadual Barão de Macaúbas, em Belo Horizonte e foram concebidas com o viés da acessibilidade, inclusão, transparência e reversibilidade. A ação se produziu apoiada em quatro estruturas em intersecção: o *site* físico da exposição no espaço da Praça, somado a outras duas estruturas, em realidade aumentada e de transmissão *live*, e uma quarta, de ordem relacional que consistiu em uma dinâmica concebida e realizada pelos artistas para recepção do público através da interação participativa e mediação visando aproximar pessoas que não detém familiaridade com códigos da arte contemporânea.

O *SITE* DA AÇÃO: A ÁREA DE ACESSO DE UMA ESCOLA PÚBLICA

“_ Com todos os cuidados!” _ é a observação que se estabelece a cada saída pelo mundo para fora da bolha doméstica, durante a Pandemia de Covid – 19: ao se afastar do lugar seguro para uma compra, trabalhar, interagir, circular pela cidade, tudo impõe o ar filtrado através de uma máscara, o distanciamento e desinfetar-se a cada contato. Como viver juntos teve que ser reinventado e a tecnologia contribuiu um pouco para que estejamos mais próximos, mas cobra seus preços, o cansaço virtual, a saudade de um abraço.

Outra consequência de nossa experiência de pandemia foi sentida num dos lugares mais importantes de nosso tecido social. As escolas do mundo todo e dentre elas, em especial, as

escolas públicas no Brasil sofreram duramente o impacto da impossibilidade de reunir pessoas no espaço de uma sala, sem colocar em risco professores, estudantes e suas famílias. O ensino remoto emergencial tornou ainda mais evidentes as diferenças entre as oportunidades e possibilidades acessíveis às diversas classes sociais. Os esforços governamentais para aplainar essas diferenças deixaram muito a desejar e as lacunas desses dois anos de pandemia agravaram o que já seria desafiador em qualquer circunstância, marcando uma geração de jovens e crianças, i.e., oferecer um ensino público e gratuito de qualidade para todas as pessoas.

Ao decidir por fazer uma intervenção através da arte que pudesse beneficiar a comunidade extra-acadêmica como resultante dos trabalhos realizados nos últimos dois anos (2020- 2021) pelo GEA- Grupo de Estudos e Produção de Arte, que coordeno na Escola Guignard - UEMG no âmbito do Projeto de extensão *As bordas da Chácara* com o apoio do programa PAEX - UEMG, optamos por atuar sobre um espaço urbano aberto e ventilado, exposto ao sol, numa área de fricção entre o construído e o natural diante de uma das mais antigas escolas públicas da cidade de Belo Horizonte.

O sítio escolhido por nós, membros do GEA, coletivamente, foi a Praça Zamenhof, nomeada em homenagem ao criador da linguagem universal utópica do Esperanto, que se localiza em frente à Escola Estadual Barão de Macaúbas, fundada em 1921, entre a Rua David Campista que separa a escola da Praça e a Avenida Assis Chateaubriand, antiga Avenida Tocantins, na região Centro-Leste de Belo Horizonte. Frequentam o lugar pessoas em situação de rua, animais, transeuntes apressados, moradores locais e os cerca de 900 estudantes, professores e funcionários do tradicional estabelecimento de ensino. As atividades didáticas determinam um fluxo de pessoas que entram e saem do edifício escolar e passam pelo espaço da Praça que ali está, há cem anos. A escolha do local se deu entre vários sítios possíveis, a partir da sugestão do professor de Artes da Escola Estadual Barão de Macaúbas, Jéus Guilherme Moreira, formado no Curso de Bacharelado em Artes Plásticas da Escola Guignard – UEMG.

Barthes aponta como uma das possibilidades de definição de “Território”, no contexto de como viver juntos, na qualidade de um “espaço ligado a funções recorrentes - em termos humanos - a hábitos.” (BARTHES, 2003, p.229). O território escolhido para a intervenção

através da arte, uma Praça que é lugar de passagem, via de acesso a uma escola pública, visa incidir sobre um hábito de percurso desatento, de mero uso para se chegar ao lugar onde juntos é possível estudar. A privação de acesso ao espaço físico da escola durante o período de isolamento social na Pandemia reapresenta, possibilita um novo olhar para o lugar da parte de seus usuários costumeiros_ professores, funcionários, estudantes. É nessa circunstância que escolhemos propor uma ruptura do hábito de percurso distraído para, por meio da arte, trazer a atenção a um lugar, habitualmente reduzido a mera via de acesso para a Escola, de passagem para aceder ao edifício escolar.

O MODO COLABORATIVO

A intervenção de arte urbana “*Com todos os cuidados*” foi desenvolvida pelos membros do GEA de maneira colaborativa com base no conceito de “partilha do sensível” de Jacques Rancière (RANCIÈRE, 2009, p.15), construindo juntos em diálogo com a comunidade, numa aproximação de arte e vida, espaços, tempos e tipos de atividades. Em nossos laboratórios de criação colaborativa, observações das características específicas locais, inicialmente à distância, através do diálogo com o corpo docente da Escola, com o suporte das tecnologias de comunicação e visualização disponíveis na *web* complementadas, posteriormente, por pesquisa presencial, resultaram em uma ocupação do local com doze horas de duração por dez instalações voltadas para o público infanto-juvenil da Escola Estadual Barão de Macaúbas.

O SITE EM DETALHE

Essa intervenção urbana se produziu apoiada em diversas estruturas simultâneas em intersecção, presenciais, relacionais, em realidade aumentada e por transmissão em tempo real. A primeira dessas estruturas, que denominaremos de estrutura presencial, é formada pelo espaço físico da Praça Zamenhof, seu terreno triangular de pavimento e canteiros. A praça oferece, entre as árvores e espaços abertos, um lugar de calma e tranquilidade até a movimentada Avenida Assis Chateaubriand com seu trânsito contínuo de veículos e se estende

até a fachada frontal do prédio da Escola do outro lado da Rua David Campista, com visibilidade para seus muros ornados por gradeados e portões decorativos, deixando à mostra os jardins antigos, as escadarias, o vestíbulo e o avarandado da centenária edificação da Escola Estadual, tombada como patrimônio histórico. As árvores, a banca de revistas, os bancos e canteiros bem cuidados contornam uma estrela vermelha, no centro da praça, desenhada no cimento do pavimento em torno da estátua de Zamenhof. Constitui-se como um sítio smithsoniano, com suas especificidades concretas (*site specific* – SMITHSON, 1996) de construções físicas e de fluxos humanos, de animais, da vegetação e microrganismos, de vento, irrigação pluvial, luz solar e artificial, que formam uma dinâmica complexa e em constante movimento de vai-e-vem ao longo das diferentes fases do dia e da noite, da sucessão das estações do ano e das transformações da cidade. Períodos de férias escolares, ou de *lock down*, como os finais de semana, se sucedem ao movimentado período das aulas, entrada e saída de estudantes, de pais e responsáveis e veículos escolares, professores, funcionários e ambulantes, pessoas em situação de rua, transeuntes, moradores do bairro e consumidores do comércio local que integram um dispositivo pulsante, em constante mutação, ao longo das décadas, incorporando mudanças de costumes e modos de vida de mais de um século, lentas e inexoráveis. O ambiente natural é ordenado pelo traçado geométrico dos canteiros e contido pela jardinagem e intervenção humana, formando um lugar de fricção entre o natural e o construído.

QUATRO ESTRUTURAS EM INTERSECÇÃO

O lugar onde incidiram os trabalhos dos artistas participantes desta intervenção artística não se resume a este primeiro polígono presencial, *site* físico da exposição que se configura no espaço triangular da Praça, mas a ele se somam outras duas estruturas, menos corpóreas e mais desmaterializadas, e uma quarta, de ordem relacional (FIG.1).

FIG. 1 - Quatro estruturas em intersecção; desenho-esquema da autora; nanquim sobre papel, 21 x 29,7cm.

Assim, as instalações se desdobraram virtualmente, para além do triângulo do território físico da Praça, por uma segunda estrutura, uma série de esferas de realidade aumentada acessíveis por meio de *QR codes* e *links* inseridos no espaço físico de cada instalação que conduziram a diversas invenções e possibilidades hospedadas na *web* de alargamento da experiência de fruição dos trabalhos, acessando vídeos, objetos virtuais sobrepostos à imagens em movimento da Praça, e outras explorações de informação textual e visual complementar.

Uma terceira estrutura, que se entrelaçou com o polígono triangular da estrutura presencial e com as esferas de realidade aumentada, se constituiu pela dimensão *live*. Para tornar os trabalhos acessíveis ao público em distanciamento social, foram realizadas transmissões ao vivo simultâneas diretamente da Praça a partir dos aparelhos celulares e *tablets* dos artistas participantes e da curadora em uma plataforma de videoconferência que foram retransmitidas por um canal no *youtube* em tempo real, durante as doze horas de intervenção artística.

Por fim, às três estruturas, presencial, em realidade aumentada e transmissão ao vivo se entrelaçaram para produzir “*Com todos os cuidados*”, foi associada, ainda, uma última figura em movimento, formada pelo espaço relacional construído colaborativamente por artistas participantes, curadora, coordenação pedagógica e suporte dos professores da E. E. Barão de Macaúbas. Durante as doze horas do evento, num trabalho de mediação, conduziram e acolheram o público infanto-juvenil criando uma dinâmica de interatividade que se deu tanto na participação na montagem dos trabalhos quanto na própria interação participativa com cada uma das obras.

Ao final da experiência foi construído um *site*, www.comtodososcuidados.com.br, documentando os trabalhos e que participa também da mostra PANORAMA III, deste Congresso.

OS ARTISTAS PARTICIPANTES

A concepção de “*Com todos os cuidados*”, se deu de forma colaborativa a partir de um laboratório de criação do GEA em dezembro de 2022 e da experiência em comum dos artistas participantes por terem integrado em algum momento de sua formação as diversas disciplinas e experimentos em torno da prática artística da Instalação e formas correlatas sem classificação, ministradas pela curadora desde fevereiro de 1997 na Escola Guignard UEMG. Os dez artistas participantes se encontram em momentos bastante diversificados de suas trajetórias profissionais, alguns já formados há muitos anos, outros recém formados, alguns ainda cursando na Escola Guignard, do sétimo ao segundo período da graduação.

Após a escolha do *site*, foi definida coletivamente a proposta de desenvolver trabalhos que se estendessem por todos esses espaços mencionados, *site* físico e relacional, realidade aumentada e transmissão na web em tempo real, com todos os cuidados sanitários e de relacionamento humano. Nosso objetivo foi definido no sentido de acolher o nosso público alvo, estimulando a sensibilidade deixada ao largo pela experiência pandêmica de ensino remoto e isolamento social numa fase de formação individual tão intensa quanto a infância e adolescência, buscando a acessibilidade para um público que, em princípio, não detém familiaridade com os códigos da arte contemporânea, de maneira a aproximá-los de nossas práticas artísticas e proporcionar-lhes uma experiência inovadora após o marasmo do isolamento social.

**GESTÃO COLEGIADA, ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO, TRANSPARÊNCIA,
REVERSIBILIDADE, CURIOSIDADE**

Das discussões em torno de algumas demarcações quanto ao modo de nossas possíveis ações, surgiram alguns eixos norteadores, definições a partir dos quais as intervenções de cada artista iriam se desenvolver.

À acessibilidade da linguagem artística somou-se a preocupação com os percursos dos espaços físicos de circulação da Praça que foram mantidos abertos e de fácil acesso inclusive para pessoas portadoras de deficiência. Foram também pesquisadas formas alternativas para a fruição levando em conta características individuais e das faixas etárias do público. Buscamos ainda desenvolver nas obras a característica de transparência, evitando ocultar a Praça, mascará-la mas que, ao contrário, as obras a tornassem mais visível e perceptível para nosso público, evitando também realizar qualquer ação que pudesse modificar o lugar de forma permanente. Procuramos, por fim despertar em nosso público a curiosidade, levando-os a pesquisar mais sobre os trabalhos, inclusive no espaço virtual via *QR codes*.

Uma vez definidos estes contornos, realizamos um laboratório de criação com a discussão coletiva de cada uma das propostas, buscando sua integração no todo de cada ação planejada. Propusemo-nos a um modo de auto-gestão colegiada e participativa em que o grupo definiu e distribuiu tarefas no que tange a produção, realização e desprodução do evento presencial, da realidade aumentada, transmissão ao vivo e mediação em seus aspectos técnicos e tecnológicos de execução. Essas duas definições, quanto ao modo e quanto a maneira de produzir e interagir definiram os contornos, conformaram a ação.

DOS COMEÇOS E DOS FINS

Falta ainda falar de outras duas esferas, a acadêmica e a escolar, integradas por nossa equipe. Colaboramos coletivamente nesta empreitada nós, os membros do GEA, alunas e alunos, assim como egressos dos Cursos de Graduação da Escola Guignard - UEMG, em conjunto com a artista pesquisadora professora e curadora. Alguns de nós atuam como professores e professoras de escolas do ensino fundamental e médio, tanto públicas quanto privadas.

Tudo começou quando Jésus Guilherme Moreira, graduado em Artes Plásticas e professor da Escola Estadual Barão de Macaúbas onde ensina Artes, nos relatou em encontro fortuito em rede social, sobre o fato da escola em que trabalha ter completado cem anos em 2021. Daí surgiu a vontade inicial de trazer algumas das experimentações em instalações, intervenção urbana e outras atividades sem classificação que viemos realizando desde 1997, ano em que Patrícia D'viso, engenheira civil e artista plástica foi nossa aluna e quando fizemos as primeiras experimentações em ações de extensão anuais a que chamamos, àquela época, de *Virótica*, porque acreditamos que a Arte, como a linguagem, conforme propõe Laurie Anderson em sua canção “*Language is a virus*”¹ (ANDERSON,1986), são agentes contaminantes em constante replicação e mutação variante que transformam relações, espaços, lugares, situações, pessoas, cultura, mundos. Através desse encontro com Jésus Guilherme pudemos ter acesso à direção e coordenação pedagógica da E. E. Barão de Macaúbas que, juntamente com diversos professores do seu corpo docente, colaboraram para que essa ação artística pudesse ser realizada.

Complementam-se, nessa ação, as esferas educacionais e acadêmicas na concepção e execução desta intervenção artística, compostas por pessoas que, em sua atividade, alternam os papéis de docente e discente. A título de exemplo, destacamos a obra de William Mota, já com atuação profissional bastante extensa, que é um multiartista músico, *video maker*, pintor, desenhista e professor de escolas públicas e privadas, tendo atuado no Brasil e feito algumas participações internacionais. Foi nosso aluno de graduação, assim como Luciana Campos que tem atuado no campo da pintura como campo expandido, entre outras coisas, bem como no trabalho de mediação em projetos e instituições culturais.

Josué Sales, Helena Borges (nossa Bolsista pelo programa Paex08/2020/2021), Gabriel Pinto, Rosilene Souza, Angela Biegler, também professora de Geografia no ensino médio, Maria Clara Gonçalves (nossa Bolsista pelo programa Paex/2018) e Gabriel Sena são alunos de graduação na Escola Guignard UEMG e cursaram as disciplinas em torno de Instalação num período mais recente. Quase todos se integraram às atividades do GEA como estagiários voluntários quando, em companhia de outros estudantes, realizamos discussões, estudos,

¹ “A linguagem é um vírus.” Tradução livre nossa.

pesquisa, laboratórios de criação, excursões e acampamentos na área de proteção ambiental Chácara Santa Eulália, onde se deu parte da atuação do GEA como um projeto piloto para a criação do Núcleo Experimental, numa parceria entre o Instituto Chácara Santa Eulália e a UEMG.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos apresentados podem ser vistos em detalhe no *site* www.comtodosos cuidados.com.br, ou ainda na mostra PANORAMA III, deste Congresso.

Nosso desafio foi tentar trazer resultados de produções em Arte realizadas no âmbito da Universidade pública para perto de um público carente de participação em atividades culturais e distante dos códigos da Arte Contemporânea. Procuramos trabalhar no sentido de dar acessibilidade à linguagem, assim como sondar possibilidades de associação das esferas presenciais e virtuais num espaço lúdico, de maneira a atuar nesse hiato de retorno das atividades de ensino presenciais, procurando resgatar aspectos positivos da experiência digital determinada pelo período de isolamento social.

Apesar de estarmos conscientes dos limites de qualquer atuação específica na situação de adversidade enfrentada pelo ensino público no momento atual, buscamos somar esforços no sentido de experimentar possibilidades de contaminação, através do exercício libertário da arte, das vias de acesso da escola pública.

REFERÊNCIAS

- ANDERSON, Laurie. *Language is a virus*, 1986. Disponível em <<https://www.letras.mus.br/laurie-anderson/288297/>> Acesso em: <27/06/2022.
- ARDENNE, Paul. *Un arte contextual: creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*. Múrcia: Cendeac, 2002.

BARTHES, Roland. *Como viver juntos: simulações romanescas de alguns espaços cotidianos: cursos e seminários no Collège de France*. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2003 (2013 2aed).

BOURRIAUD, Nicolas. *Estética relacional*. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

“COM TODOS OS CUIDADOS”. Disponível em <<http://comtodososcuidados.com.br>> Acesso em: <27/06/2022.

DEWEY, John. *Arte como experiência*. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

RANCIÈRE, Jacques. *A partilha do sensível: Estética e política*. São Paulo: Editora 34, 2009, 2a edição.

_____. *O espectador emancipado*. Lisboa: Orfeu Negro, 2010.

SILVA, Gabriela Saenger [Dissertação]. *Arte em partilha: práticas artísticas colaborativas e participativas na arte contemporânea*. Porto Alegre: UFRGS, 2014. Disponível em <<http://www.lume.ufrgs.br/>>. Acessado em 5 de abril de 2019.

SMITHSON, Robert. *The Collected Writings*. Berkley: University of California Press, 1996.

Como citar este texto:

LABOURIAU, Sonia S. “COM TODOS OS CUIDADOS”: uma intervenção urbana colaborativa. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 1101-1110.